

O'ZBEK TILIDAGI AYRIM MUROJAAT SHAKLLARINING SEMANTIK TARAQQIYOTIDA AKS ETGAN KOGNITIV XUSUSIYATLAR

Abruyeva Zaxro Shokir qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti tayanch doktoranti

zaxroabruyeva99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110308>

Annotatsiya. Mazkur maqolada murojaat shakllarining ijtimoiy o'zgarishlar natijasidagi taraqqiyoti va evolutsiyasi masalasi yoritilgan bo'lib, ushbu shakllarning yaratilishiga asos bo'luvchi kognitiv omillar o'rganilgan. Chunki muloqot xulqi va vokativlar millat xarakterining uzviy bir qismi, ular bir-biri bilan uzviy bog'liq. Biz bugun nutqimizda qo'llayotgan shakllarning ma'no-mazmuni, kelib chiqishi muayyan davrda noto'g'ri qo'llanish natijasida o'z mohiyatini tamoman yo'qotganligiga guvoh bo'lamiz. Maqolamizda mazkur lingvistik birliklarning ana shu jihatlarini tahlilga tortdik.

Kalit so'zlar: *Murojaat, vokativ, muloqot xulqi, apelyativ, kognitiv lingvistika, genezis.*

Abstract. This article covers the issue of development and evolution of forms of appeal as a result of social changes, and the cognitive factors underlying the creation of these forms are studied. Because communication behavior and vocatives are an integral part of the nation's character, they are inextricably linked. We witness that the meaning and origin of the forms we use in our speech today have completely lost their essence as a result of incorrect use in a certain period. In our article, we analyzed these aspects of these linguistic units.

Keywords: Address, vocative, communicative behavior, appellative, cognitive linguistics, genesis.

Tilning asosiy funksiyasi ham, bundan tashqari qator vazifalari ham u yoki bu darajada, albatta, murojaat bilan bog'lanadi. Masalan, apellyativ vazifa – chaqiruv bevosita murojaat bilan aloqadordir. Chaqiruv tinglovchiga qaratilgan bo'ladi va bu orqali u nutqni eshitish hamda qabul qilishga chaqiriladi. Aloqa o'rnatish (контактоустановливающая) funksiyasi zaminida ham murojaat bilan bog'liq tushunchalar yotadi: bu vazifa tinglovchini xabar – ma'lumotni qabul qilishga tayyorlash, uning e'tiborini tortish orqali bajariladi. Umuman tilning barcha vazifalari – kommunikativ, emotiv, volyuntativ, aloqa o'rnatish – sotsiativ,

representativ funksiyalari soʻzlovchi va tinglovchi orasidagi turli tuman munosabatlarni ifodalaydi. Chunki til har doim fikr uzatish (bu soʻzlovchi uchun) hamda fikr qabul qilish, anglash (bu tinglovchi uchun) vositasi boʻlib kelgan.

Murojaatning mazmunan har xil shakllanishi – quvonch, qoʻrqinch, gina, iltifot, nafrat kabi maʼno ottenkalari qoʻshilgan holda ifodalanishi – eng avvalo, ijtimoiy muhit va sharoitdan kelib chiqadigan munosabatga bogʻliq. Til esa ana shu munosabatni qanday boʻlsa oʻshanday, asliga mos holda roʻyobga chiqishi uchun vosita boʻladi.

Murojaat shakllari barcha xalqlarga muloqotni zarur tarzda olib borish uchun katta ahamiyat kasb etishi, suhbatdoshlarning yashash joyi, millati, jinsi, yoshi, kasbi va boshqa ijtimoiy belgilariga oid maʼlumot berishi haqida mulohaza yuritiladi. Tildagi mazkur birliklarni madaniyatdan ayri holda tasavvur qilish mumkin emas. Yakovenko taʼkidlaganidek, madaniyatning barcha sohalari, barcha maʼnaviy va madaniy birliklari inson ongida oʻz aksini topadi. Shuning uchun ham madaniyatda biror narsa yoʻqki, inson tafakkurida oʻz aksini topmasa va idrok qilinmasa. Madaniyatning inson ongida aks topishida belgi tizimlarining roli katta va buning eng asosiy vositasi, albatta, tabiiy til tizimidir. Ammo madaniyatda mavjud boʻlgan kognitiv birliklarning baʼzilar lisoniy voqelanish jarayonidan chetda qolishi, yaʼni lisoniy nom olmasdan qolishi ham ehtimoldan holi emas. Shunday ekan har bir madaniy birlik, albatta, kognitiv tafakkurda idrok etilmay qolmaydi. Har bir shaxs tugʻilganidan olamni oʻrgana boshlaydi. Atrof-muhitdagi jismlar, hodisalar va shaxslarni ularning xususiyatidan hamda til imkoniyatidan kelib chiqqan holda nomlaydi. Bu esa tafakkurning idrok faoliyati kognitiv qobiliyat bilan uzviy bogʻliqdir. Ular turli soʻzlashuv jarayonlarida, turfa sharoitlar va lisoniy jarayonlarda vujudga keladi, kommunikatsiya jarayonini tiklash, bu jarayonni faollashtirish, nutqiy faoliyatni meʼyorida ushlab uchun xizmat qiladi.

Baʼzida nutqimizda biz foydalanayotgan vokativlarning maʼno-mazmuni, kelib chiqishi muayyan davrda notoʻgʻri qoʻllanish natijasida oʻz mohiyatini tamoman yoʻqotganligiga guvoh boʻlamiz.

Shunday murojaatlardan biri *taqsir* soʻzidir. Taqsir soʻzi arabchadan tarjima qilganda sustkashlik, kamchilik, qisqartirish kabi maʼnolarni anglatadi. Taqsir va qusur soʻzlarining oʻzagi bitta boʻlib, soʻz isteʼmolga kirgan ilk davrda kamina soʻziga maʼnodosh sifatida va kamtarlik maʼnosida qusurli, aybli, gunohli suhbatdoshingiz tarzida qoʻllangan, ammo vaqt oʻtishi bilan XIX asr oʻrtalaridan soʻz semantikasi ahamiyatini yoʻqotib, oliy tabaqa vakillariga hurmat koʻrsatish vositasi sifatida foydalanilgan. Bugungi kunda tilga oid bilimning taraqqiyoti,

soʻzlarning genezisi keng miqyosda oʻrganila boshlangach shu va shunga oʻxshash soʻzlarning asl mohiyati ochilib, sekinlik bilan isteʼmoldan chiqarila boshlandi.

Ayollarga nisbatan qoʻllanuvchi murojaat shakllaridan yana biri *katta aya*, *katta oyi* shakllaridir. Bugungi kunda katta amakining xotiniga nisbatan, shahar hududlarida esa buvisiga nisbatan ishlatilayotgan murojaat shaklining genezisiga ahamiyat beradigan boʻlsak, bugun foydalanilayotgan vazifasidan tubdan farq qilishiga guvoh boʻlamiz. Qadimda mazkur birlik qoʻsh xotinli davrda oiladagi toʻngʻich xotonga nisbatan oilaning barcha bolalari va xizmatkorlar tomonidan qoʻllangan [<https://uz.m.wiktionary.org/wiki/oyi>]. Soʻz semantikasida “yoshi kattalik”, “ota tarafdin oilaga mansublik” semalari mavjud boʻlib, amakining xotini va katta xotonga nisbatan integral qoʻllanishini vujudga keltirgan.

Oliy oʻquv yurtlari ustozlariga talabalar tomonidan *domla* murojaati qoʻllanadi. Domla soʻzining semalariga diqqatimizni qaratamiz. Bu soʻz diniy bilim beruvchi shaxslarga nisbatan qoʻllangan boʻlib, quyidagi semalarini oʻzida mujassamlashtiradi:

1. “Diniy bilim beruvchi”
2. “Ziyoli”
3. “Taʼlim beruvchi”
4. “Diniy bilim yordamida amal qiluvchi”

Domla soʻzining barcha maʼnolarida gender jihatdan xoslik semasi mavjud, leksema faqat erkak jinsidagi shaxsni anglatgan. Buning sababi muayyan davrlarda ushbu faoliyat bilan ayollar shugʻallanmaganligi bilan izohlanadi. Leksemaning “Oʻrta va oliy maktab oʻqituvchisi; ilmiy rahbar, ustoz” maʼnosi XX asrning ikkinchi yarmidagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy muhit taʼsirida shakllangan boʻlib, unda gender jihatdan xoslik semasi mavjud emas. Leksema talabalar nutqida oliy taʼlim muassasida bilim beruvchi har ikki jins vakillariga nisbatan qoʻllanadi [Рашидова, 2021:25]. Diniy murojaat shakli bilan ustozga nisbatan ishlatiluvchi murojaat shakllarini bogʻlovchi sema “ziyolilik”, “taʼlim beruvchi” kabi semalardir. Har ikki soha vakillari ham taʼlimga aloqador shaxs boʻlgani bois kishilar kognitiv bilim bazasi mazkur murojaat shaklini oʻqituvchi, ustozga nisbatan qoʻllashga sabab boʻlgan.

Arabizmlar oʻzbek tiliga oʻzlashib, shu til doirasidagi leksik-semantik paradigmalarda ishtirok etadi. Domla leksemasi bir qator leksemalar bilan sinonimik munosabatga kirishadi va oʻziga xos semalari bilan farqlanib turadi.

Tarixan *begim* murojaati bugungidan farq qiluvchi semalarni ifodalagan va odamlar undan quyidagi murojaat turlarida foydalanishgan:

1) xonliklar hukmronligi davrida sud idoralari hukumati vakillariga murojaat qilishda foydalanilgan: – Shoshmang, bek. Meni surat chizadi, deb sizga kim aytdi?.. (P.Qodirov. Yulduzli tunlar);

2) shahar yoki viloyat hokimlariga murojaat qilishda: – Mazur tuting, janobi bek (P. Qodirov. Yulduzli tunlar).

3) oliy tabaqa vakillari, yuqori sinfga mansub shaxslarga murojaat qilganda hurmat ma'nosida: – Meni eslay olasizmi, bek? (A. Qodiriy. O'tkan kunlar);

4) yuqori lavozimdagi odamlarning farzandlariga murojaat qilishda: – Bizni kechirasiz, bek aka! (A. Qodiriy. O'tkan kunlar); – O'zingizni tag'ofilga solmang, bek yigit, – dedi qushbegi (A.Qodiriy. O'tkan kunlar);

5) xizmatchilar ish beruvchilarga murojaat qilganda: – Endi kuyovlik muborak bo'lsin, begim? (A.Qodiriy. O'tkan kunlar);

6) yuqori lavozimdagi odamlarning xotinlari erlariga murojaat qilganda: – Oyi... dada... – so'ngra, – begim, – deb ingradi... Erining yuzini yuziga qo'ydi, Uyalgansumon ko'zini yumdi... (A. Qodiriy. O'tkan kunlar) [Қодирова, 2021:20].

Misollar shuni ko'rsatadiki, **bek** so'zi asosan erkaklarga murojaat qilishda foydalanilgan, ammo bu murojaat ayol jinsiga mansub shaxslarga nisbatan ham ishlatilgan: *beklarbegi (beklar begi), beka, bek oyi (bek oyim, begoyim), bek buvi, bek xonim, bek opa, bek qizi, begim, bek xola*. Bu unvon bilan atalgan ayollar bek oilasiga mansubligini anglatgan. Mas.: – Sevinchi bering, bek buvi, kennoyim keldila! (A. Qodiriy, O'tkan kunlar). Beklar begi (beklarbegi), bek oyim (begoyim) – bekning onasi yoki xotini va ularga murojaat shakli. Hasanali tanitdi: – Mana bu kishi qayin onangiz – bek oyim bo'ladilar. (A. Qodiriy. O'tkan kunlar). Bek so'zidan yasalgan begim (bek+im) erkak va yuqori sinf oilalaridagi ayollarga murojaat shakli sanalgan: – Iloho Rustamday o'g'il ko'ring, begim!.. (P. Qodirov. Yulduzli tunlar). Ayollarga nisbatan qo'llanadigan begim murojaat shaklining genezisiga ahamiyat qaratsak, bu so'zlar tarkibidagi –im shakli egalik qo'shimchasi sifatida e'tiborni tortishi tabiiy. Ammo so'zlarning tarixiy asosiga yuzlanadigan bo'lsak, so'z tarkibidagi –im egalik qo'shimchasi emas, balki qadim turkiy tillarda ona ma'nosini ifodalagan "uma" so'zi ekanligi ma'lum bo'ladi, ya'ni begim tarkibidagi –im uma shaklining qisqargan variantidir, ya'ni "mening begim" tarzida egalik ma'nosi emas, "bek ona" ma'nosini ifodalash uchun vujudga kelgan shakl hisoblanadi [Рустамов, 1987:125]. Demak, erkaklarga xos begim murojaati bilan ayollarga nisbatan qo'llanayotgan shakl ma'nolarida ana shunday nozik semantik farq mavjud.

Bugungi kunda bu shakl ayollar tomonidan oila boshlig'iga nisbatan murojaat qilishda qo'llanadi. Mazkur murojaatning tarixiy qo'llanishi zamirida amaldorlar,

beklik mansabiga mansub kishilarga murojaat ma'nosi yotgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan hokimiyat, davlat boshqaruv apparatlari tizimining yangilanishi, o'rta asrlar davri, shuningdek, o'tgan asrlarga xos bo'lgan ijtimoiy tabaqalanish, sinfiy bo'linishning tugatilishi natijasi o'laroq, konseptga xos mazmun arxaiklashdi va uning apellyativ vazifasi o'zgarib ayollarning eriga murojaati sifatida ya'ni erkalovchi yoki intim murojaat shakli sifatida saqlanib qoldi.

Murojaatlar tizimidagi evolyutsiya ijtimoiy tuzilishdagi o'zgarishlarni, ma'lum bir kommunikativ akt paytida u yoki bu shaklni tanlashni belgilaydi hamda ushbu tanlovni belgilaydigan ijtimoiy vaziyat parametrlarini ko'rsatadi. Diaxronik ma'noda leksik vositalarni o'rganishning ahamiyati, til va jamiyatning o'zaro ta'siri tarixi nechog'li muhim ekanligini anglagan holda, biz murojaatlarni nafaqat kommunikativ-pragmatik, shuningdek tarixiy-tadrijiy rivojlanishi jihatidan ham kognitiv asoslarini tadqiq qilishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Tildagi shakllarning genezisini chuqur anglash ularning to'g'ri qo'llanishiga yordam beradi. Eski shakllar va neologizmlar o'rtasida semantik differentsiatsiyani aniqlash bugungi kunda tilning leksik sathining imkoniyatlarini ochishga xizmat qiladi. Shuningdek, ijtimoiy o'zgarishlar vujudga keltirayotgan yangilanishlarning ongga o'zlashtirilish jarayonlarini to'g'ri amalga oshishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рашидова Н. Ўзбекистон таълим соҳасидаги арабизмларнинг лексик-семантик таҳлили. – Тошкент, 2021. Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Б.25
2. Рустамов А. Сўз ҳақида сўз. -Тошкент: Ёш гвардия, 1987. – Б.125
3. Қодирова М. Турли тизимли тилларда мурожаатнинг коммуникатив-прагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида). Филол. фан. фалс. д-ри... (PhD) дисс.автореферати. – Термиз, 2021. – Б.20
4. <https://uz.m.wiktionary.org/wiki/oyi>